

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA
CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA

JENIFFER SOUSA RIBEIRO BARROS

**CONDUTAS FISIOTERAPÊUTICAS PARA RECUPERAÇÃO DA
FUNCIONALIDADE PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO:
REVISÃO INTEGRATIVA**

SOBRAL - CE

2025

JENIFFER SOUSA RIBEIRO BARROS

**CONDUTAS FISIOTERAPÊUTICAS PARA RECUPERAÇÃO DA
FUNCIONALIDADE PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO:
REVISÃO INTEGRATIVA**

Monografia apresentada ao Centro
Universitário Inta - UNINTA como requisito
para obtenção do título de Bacharel em
Fisioterapia.

Orientadora: Prof.^a Dra. Erika de
Vasconcelos Barbalho

SOBRAL-CE

2025

CIP - Catalogação na Publicação

**Ficha Catalográfica Elaborada Automaticamente Pela Biblioteca Do Centro Universitário
INTA - UNINTA**

Barros, Jeniffer Sousa Ribeiro .

Condutas fisioterapêuticas para recuperação da funcionalidade pós acidente vascular encefálico : revisão integrativa / Jeniffer Sousa Ribeiro Barros. — 2025. 48 f.

Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação (Graduação) — Centro Universitário INTA - UNINTA, Bacharelado em Fisioterapia, Sobral, BR-CE, 2025. Orientação: Prof.^a Dra. Erika de Vasconcelos Barbalho.

1. Acidente vascular encefálico. 2. Fisioterapia. 3. Funcionalidade. 4. Reabilitação. 5. Qualidade de vida. I. Título.

Ficha Catalográfica elaborada automaticamente pela Biblioteca do Centro Universitário INTA - UNINTA, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

JENIFFER SOUSA RIBEIRO BARROS

**CONDUTAS FISIOTERAPÊUTICAS PARA RECUPERAÇÃO DA
FUNCIONALIDADE PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: REVISÃO
INTEGRATIVA**

Monografia apresentada ao Centro
Universitário Inta - UNINTA como requisito
para obtenção do título de Bacharel em
fisioterapia.

Orientadora: Prof.^a Dra. Erika de
Vasconcelos Barbalho

Aprovada em: 24 / 06 / 2025

BANCA EXAMINADORA

Prof.^a Dra. Érika Vasconcelos de Barbalho – Orientadora
Centro Universitário Inta - UNINTA

Prof.^a Dra. Francisca Maria Aleudinelia Monte Cunha – 1^a Examinadora
Centro Universitário Inta – UNINTA

Prof.^a Dra. Ana Eugênia Magalhães Santiago Linhares – 2^a Examinadora
Centro Universitário Inta – UNINTA

Dedico este trabalho, antes de tudo, ao Senhor, que fortalece os meus passos e ilumina meu caminho.

Como está escrito em Salmos 28:7: “O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu canto lhe darei graças.”

A minha família, minha fortaleza invisível, que com amor, paciência e sabedoria me guiou pelos caminhos da vida, ensinando-me a ser forte e a nunca desistir. A vocês, minha eterna gratidão. Que esta conquista seja um reflexo do amor e do apoio que sempre recebi, e que juntos possamos continuar a trilhar caminhos de fé e superação!

AGRADECIMENTOS

Ao concluir esta etapa acadêmica, estou satisfeita por ter superado mais um desafio significativo na minha jornada. Apesar das dificuldades, não teria chegado até aqui sem o apoio de pessoas que contribuíram para esta conquista. Hoje encerro um ciclo e dou início a um novo capítulo pessoal e profissional, agora formada em Fisioterapia.

Agradeço a Deus pela orientação e força ao longo deste caminho, tornando possível cada momento vivido. Todas as experiências tiveram sua bênção, permitindo que, no tempo certo, este objetivo se concretizasse.

Expresso minha gratidão à minha mãe Gildasia, que sempre foi meu porto seguro. O incentivo constante e os valores transmitidos me deram forças para continuar e não desistir dos meus objetivos. Cada esforço e investimento na minha educação foram essenciais para que eu pudesse chegar até aqui. Também agradeço ao meu irmão pelo apoio em cada etapa.

Sou grata às amigadas que caminharam ao meu lado ao longo dessa trajetória. A amizade e o apoio foram fundamentais para enfrentar cada desafio com coragem e determinação.

Também quero expressar minha gratidão aos meus professores, que compartilharam conhecimento e foram inspiração ao longo da minha formação. Seus ensinamentos e dedicação deixaram uma marca valiosa em minha jornada acadêmica.

Por fim, reconheço a mim mesma por toda a dedicação, esforço e resiliência ao longo desta jornada. Foram muitos desafios, noites em claro, dúvidas e obstáculos superados, mas segui firme, acreditando no meu potencial e na realização deste objetivo. Olho para trás com consciência, sabendo que cada passo, sacrifício e conquista me tornaram mais forte e preparada para o futuro. Hoje celebro não apenas o diploma, mas também a minha própria evolução.

LISTA DE SIGLAS

AVD	Atividades de Vida Diária
AVE	Acidente Vascular Encefálico
AVEi	Acidente Vascular Encefálico Isquêmico
AVEh	Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico
DVC	Doença Vascular Cerebral
MVF	Mirror Visual Feedback
OMS	Organização Mundial da Saúde
PICo	População, Interesse e Contexto (estratégia de pesquisa)
SIM	Sistema de Informações sobre Mortalidade
SUS	Sistema Único de Saúde
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Tipos de Accidente Vascular Encefálico

15

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Estratégias de busca realizadas nas bases de dados selecionadas	28
Quadro 2 - Resultados da busca nas bases de dados e seleção de artigos	30
Quadro 3 - Artigos selecionados para a discussão da pesquisa	31

RESUMO

Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma condição neurológica que compromete gravemente a funcionalidade dos indivíduos, sendo responsável por altos índices de mortalidade e incapacidades permanentes. A reabilitação fisioterapêutica tem papel fundamental na recuperação de pacientes acometidos por AVE, sendo essencial para promover a retomada da autonomia nas atividades de vida diária e a reinserção social. **Objetivo:** Este estudo teve como objetivo analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, as principais condutas fisioterapêuticas utilizadas na recuperação funcional de pacientes pós-AVE, considerando suas contribuições para a melhoria da qualidade de vida. **Metodologia:** A pesquisa foi conduzida com base em uma revisão integrativa, envolvendo a busca em bases de dados científicas, a seleção de artigos publicados entre 2015 e 2025, e a análise crítica dos conteúdos. A amostra final foi composta por 12 estudos que abordavam intervenções fisioterapêuticas em diferentes contextos de reabilitação, como ambiente hospitalar, domiciliar e ambulatorial. **Resultados:** Os resultados revelaram que as estratégias mais eficazes incluem mobilização precoce, cinesioterapia, prática mental, fisioterapia aquática, uso de realidade virtual, retorno visual por espelho, treinamento cognitivo e programas de exercícios voltados à funcionalidade. Essas abordagens demonstraram efeitos positivos na recuperação da marcha, do equilíbrio, da coordenação, da força muscular e das funções cognitivas, contribuindo diretamente para a melhora da independência funcional dos pacientes. A individualização dos planos terapêuticos, a participação ativa da família e o uso de tecnologias foram apontados como fatores que potencializam os resultados clínicos. Apesar dos avanços, a pesquisa também identificou desafios relacionados à estrutura dos serviços de saúde, à padronização de protocolos e à continuidade do tratamento fisioterapêutico. **Conclusão:** Conclui-se que a atuação do fisioterapeuta no contexto pós-AVE deve ser planejada de forma abrangente, personalizada e sustentada em práticas baseadas em evidências. O investimento em reabilitação física e cognitiva de qualidade é essencial para a recuperação funcional, redução da dependência e promoção da qualidade de vida dos indivíduos acometidos por AVE.

Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico; Fisioterapia; Funcionalidade; Reabilitação; Qualidade de vida.

ABSTRACT

Introduction: Stroke is a neurological condition that severely compromises individuals' functionality, representing one of the leading causes of mortality and long-term disability worldwide. Physical therapy plays a fundamental role in the rehabilitation of post-stroke patients, being essential for restoring autonomy in daily activities and promoting social reintegration. **Objective:** This study aimed to analyze, through an integrative literature review, the main physiotherapeutic approaches used in the functional recovery of stroke survivors, focusing on their contribution to improving quality of life. **Methodology:** The research was conducted based on an integrative review methodology, including searches in scientific databases, selection of studies published between 2016 and 2025, and critical analysis of the selected content. The final sample consisted of 12 studies addressing different physiotherapeutic interventions in hospital, home, and outpatient rehabilitation settings. **Results:** The results revealed that the most effective strategies include early mobilization, kinesiotherapy, mental practice, aquatic physiotherapy, virtual reality, mirror visual feedback, cognitive training, and functionality-oriented exercise programs. These approaches showed positive outcomes in improving gait, balance, coordination, muscle strength, and cognitive functions, directly contributing to patients' functional independence. Individualized therapeutic plans, family involvement, and the integration of technology were identified as factors that enhance clinical results. Despite advances, the study also highlighted challenges such as the structural limitations of healthcare services, the lack of standardized protocols, and difficulties in maintaining continuous physical therapy. **Conclusion:** It is concluded that physiotherapy in post-stroke rehabilitation must be comprehensive, personalized, and based on scientific evidence. Investing in quality physical and cognitive rehabilitation is essential for functional recovery, reducing dependency, and enhancing the quality of life of individuals affected by stroke.

Keywords: Stroke; Physiotherapy; Functionality; Rehabilitation; Quality of Life.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
2	OBJETIVOS	12
2.1	Objetivo geral	12
2.2	Objetivos específicos	12
3	REVISÃO DE LITERATURA	13
3.1	Fisiologia cerebral	13
3.2	Acidente Vascular Encefálico (AVE)	14
3.3	Alterações da funcionalidade pós- Acidente Vascular Encefálico (AVE)	17
3.4	Abordagem multiprofissional pós- Acidente Vascular Encefálico (AVE)	19
3.5	Abordagem fisioterapêutica pós- Acidente Vascular Encefálico (AVE)	23
4	METODOLOGIA	27
4.1	Tipo de estudo	27
4.2	Coleta e levantamento de dados	27
4.3	Critérios de inclusão e exclusão	28
4.4	Análise e interpretação dos dados	28
4.5	Aspectos éticos	29
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES	30
5.1	Caracterização do Acidente Vascular Encefálico e seus Impactos Funcionais	33
5.2	Principais Disfunções Motoras, Cognitivas e Sensoriais Pós-AVE	35
5.3	Condutas Fisioterapêuticas na Recuperação da Funcionalidade em Pacientes Pós-AVE	38
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	41
	REFERÊNCIAS	42
	ANEXO A – DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO GRAMATICAL E ABNT	46

1 INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode ser entendido como uma lesão secundária a um evento não-traumático que compromete em foco o sistema vascular responsável pela irrigação cerebral, como o próprio nome sugere. Acontecendo de forma repentina e não convulsiva, é o distúrbio neurológico incapacitante mais comum, sendo a quarta maior causa de morte nos Estados Unidos da América. A sua incidência aumenta com a idade, sendo previsível em indivíduos acima de 65 anos de idade, tendo fatores estressantes do meio ambiente como potenciais pivôs dessa ocorrência (Vargas; Rodrigues, 2022).

Quanto à tipologia do AVE existem dois tipos classificados: acidente vascular encefálico isquêmico (AVEi), sendo correspondente a 85% da população acometida, e os outros 15% sendo o chamado acidente vascular encefálico hemorrágico (AVEh). Nos últimos anos a ocorrência do AVE em pessoas entre 30 e 40 anos tem sido corriqueiro na população. Ademais, os afrodescendentes são mais susceptíveis a ocorrência do AVE, como também os indivíduos do sexo masculino são levemente mais notificados que as mulheres (Meireles *et al.*, 2022).

Consoante os fatores de risco à ocorrência do acidente vascular encefálico estão encorpados os fatores modificáveis, sendo a hipertensão arterial sistêmica mais comum, além de tabagismo, fibrilação atrial, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidade, sedentarismo dentre outros. Já os fatores não modificáveis são: idade avançada, sexo masculino, baixo peso ao nascer, afrodescendência, histórico familiar de AVE e anemia falciforme (Cândido *et al.*, 2022).

Por sua vez, dentre os sintomas do acidente vascular isquêmico são: tontura, perda de equilíbrio ou de coordenação. Os ataques isquêmicos podem manifestar-se também com alterações na memória e na capacidade de planejar as atividades diárias, bem como a negligência. Neste caso, o paciente ignora objetos colocados no lado afetado, tendendo a desviar a atenção visual e auditiva para o lado normal, em detrimento do afetado (Peniche *et al.*, 2022).

Complementa-se que referente aos sintomas do acidente vascular hemorrágico intracerebral podem-se acrescer náuseas, vômito, confusão mental e, até mesmo, perda de consciência. O acidente vascular hemorrágico, por sua vez, comumente é

acompanhado por sonolência, alterações nos batimentos cardíacos e na frequência respiratória e, eventualmente, convulsões (Meireles *et al.*, 2022).

Na fase conhecida como pós-AVE, onde o paciente geralmente já recebe alta e necessita de tratamento fisioterapêutico em seu domicílio, o fisioterapeuta deve apresentar-se principalmente como reabilitador não apenas da função motora do indivíduo, mas da reinserção do mesmo em seu meio de convívio para retornar a suas tarefas e atividades de vida diárias. Então para além de apenas da reabilitação o trabalho do fisioterapeuta é de devolver a vontade de viver e assim contribuir para uma melhor qualidade e adaptação a nova vida do indivíduo acometido (Peniche *et al.*, 2022).

Como abordado, a condição de pacientes sequelados de AVE é um problema de saúde pública. Onde o profissional de saúde de quaisquer categorias deve ter preparo e capacitação atualizados para prestar assistência de qualidade e eficácia para tal condição, trazendo a justificativa do presente trabalho e tendo por questionamento inicial: Quais condutas fisioterapêuticas têm sido praticadas e são eficazes na recuperação da funcionalidade de pacientes pós AVE?

Com efeito, a atualização do profissional fisioterapeuta que tem atuação direta e essencial em pacientes debilitados em funcionalidade, é de extrema significância. Para isso a relevância deste trabalho está vinculada a este prumo: compilar atualizações de condutas que são eficazes e executadas na assistência reabilitadora de pacientes pós-AVE, como também acerca da sua evolução funcional.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Analisar as principais condutas fisioterapêuticas empregadas na recuperação da funcionalidade de pacientes acometidos por acidente vascular encefálico (AVE).

2.2 Objetivos específicos

- a) Identificar os mecanismos fisiopatológicos do AVE e suas implicações na capacidade funcional dos pacientes;
- b) Descrever as principais disfunções motoras, cognitivas e sensoriais pós-AVE que influenciam na dependência funcional.
- c) Analisar as principais estratégias fisioterapêuticas utilizadas na reabilitação funcional de pacientes pós-AVE.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Fisiologia cerebral

Compreender como o cérebro funciona é essencial para avaliar os efeitos de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O cérebro é uma rede complexa, onde diferentes áreas se comunicam e colaboram. Quando uma parte é danificada, como em um AVC hemorrágico, o impacto vai além do local da lesão, afetando outras áreas conectadas. A conectividade cerebral, que mostra como os neurônios e regiões estão interligados, é fundamental para essa compreensão. Regiões com funções semelhantes têm conexões mais fortes, formando grupos funcionais, enquanto áreas centrais, chamadas de "hubs", integram diferentes partes do cérebro, permitindo a coordenação de funções complexas, como a fala e o raciocínio (Hansen *et al.*, 2022).

Pesquisas recentes mostram que regiões com características biológicas semelhantes, como tipo de célula e densidade de receptores, estão não apenas fisicamente conectadas, mas também trabalham juntas. Assim, em casos de hemorragia cerebral, o dano pode se espalhar pela rede de conexões, afetando funções motoras, cognitivas e sensoriais, dependendo das áreas atingidas (Hansen *et al.*, 2022).

A conectividade cerebral é definida pelas fibras neurais que conectam diferentes populações neuronais, e técnicas de imagem, como a ressonância magnética, têm melhorado nossa compreensão da estrutura cerebral e da transmissão de informações (Oh *et al.*, 2014; Kasthuri *et al.*, 2015; Hagmann *et al.*, 2008; Maier-Hein *et al.*, 2017).

A diversidade molecular e fisiológica do cérebro não é totalmente representada por modelos simples do conectoma estrutural, que apenas mostram as conexões físicas entre as regiões. Essa diversidade inclui variações nas características biológicas, como tipo celular e densidade de receptores, que influenciam a comunicação entre as áreas cerebrais. Regiões com perfis biológicos semelhantes tendem a estar interligadas e a desempenhar funções comuns, sugerindo que, quando uma área é afetada, outras com características semelhantes também podem ser impactadas (Burt *et al.*, 2018; Demirtaş *et al.*, 2019; Fulcher *et al.*, 2019; Valk *et al.*, 2022; Vázquez-Rodríguez *et al.*, 2019).

Evidencia-se que a integração de dados de neuroimagem em larga escala permite criar matrizes de conectividade que refletem essas similaridades, melhorando a compreensão de como a estrutura cerebral suporta a função e como as perturbações podem se espalhar pela rede (Huntenburg *et al.*, 2017; Margulies *et al.*, 2016; Vázquez-Rodríguez *et al.*, 2019).

Destarte, entender a fisiopatologia do AVC e a organização das redes cerebrais é crucial para que os profissionais de saúde possam prever quais funções podem ser afetadas após um AVC. Esse conhecimento é vital para planejar tratamentos e terapias mais precisos e personalizados, aumentando as chances de recuperação e tornando a reabilitação mais eficaz e adaptada às necessidades de cada paciente.

Os estímulos relacionados ao paladar e ao olfato são processados pelo córtex cerebral, e as infecções podem afetar esses sistemas, resultando em distúrbios sensoriais. É importante saber que, dependendo da localização e da gravidade do comprometimento do sistema nervoso central (SNC), podem surgir diferentes cenários clínicos. Isso pode incluir alterações crônicas nos sentidos, paralisia cerebral, disfunções motoras e respiratórias, entre outras condições, que podem ser causadas pela mesma patologia ou por fatores distintos, segundo Costa *et al.* (2020). Essas complicações são particularmente relevantes em casos de acidente vascular encefálico (AVE), onde uma interrupção do fluxo sanguíneo pode levar a danos em áreas específicas do cérebro, resultando em déficits sensoriais e motores variados.

3.2 Acidente Vascular Encefálico (AVE)

O AVE é um quadro patológico neurovascular considerado hoje a segunda maior causa de morte, no Brasil foram registrados 99.010 óbitos por AVE no ano de 2020 pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Isso leva a urgência de entender-se que esse problema de saúde pública pode ser evitado, com a incisiva atuação do sistema de saúde com prevenção e educação em saúde para a sociedade (Silva; Carmo, 2023).

O AVE pode ser classificado a princípio em dois grupos: isquêmico (representando aproximadamente 85% dos casos) e hemorrágico. Onde o AVEi (isquêmico) pode ser subdividido em cinco subgrupos de acordo com sua causa, a saber na (Figura 1, a seguir). Aterosclerose de Grandes Vasos (ATGV);

Cardioembolia; Oclusão de Pequenos Vasos (OPV); Outras Etiologias (OE) e indefinido. Sendo o mesmo uma das maiores causas de morbimortalidade no país (Fernandes *et al.*, 2021).

Figura 1 – Tipos de Acidente Vascular Encefálico

Fonte: Caminhos Pós AVC (2022).

O acidente vascular encefálico isquêmico (AVEi) é caracterizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) por um conjunto de fatores: desenvolvimento abrupto de sinais focais, em casos reversíveis ou globais. A disfunção deve durar por mais de 24 horas menos que isso, trata-se de um ataque isquêmico transitório (Damasceno *et al.*, 2019).

Os sinais focais entendem-se como: perda da visão, problemas na fala, fraqueza nos braços e na face, geralmente, unilaterais. Tais alterações ocorrem decorrente uma interrupção abrupta, total ou parcial do fluxo sanguíneo cerebral, limitando o fluxo de oxigênio e glicose, gerando danos às células do Sistema Nervoso Central (Rios *et al.*, 2023).

Como visto, os fatores de risco não modificáveis para acidente vascular encefálico (AVE), frequentemente referidos como marcadores de risco, incluem idade, sexo, raça/etnia e genética. O AVE é predominantemente uma condição associada ao envelhecimento, com a incidência aumentando de forma significativa com a idade,

dobrando a cada década após os 55 anos. Em 2005, a idade média de ocorrência de AVE isquêmico era de 69,2 anos. No entanto, estudos recentes revelam que a incidência e a prevalência de AVE isquêmico aumentaram na faixa etária de 20 a 54 anos, subindo de 12,9% em 1993/1994 para 18,6% em 2005 (Kissela *et al.*, 2012).

Por seu turno, os fatores de risco modificáveis são extremamente relevantes, pois as intervenções que buscam reduzi-los podem, de fato, diminuir o risco de acidente vascular encefálico (AVE). Segundo Roger *et al.* (2012), é fundamental identificar e modificar esses fatores precocemente. Esses fatores podem ser classificados em condições médicas e comportamentais. O impacto de fatores de risco tradicionais, como hipertensão, diabetes mellitus, hiperlipidemia e tabagismo, na ocorrência de AVE é extremamente reconhecido.

O AVE é uma das doenças crônicas mais comuns em adultos e a maioria dos sobreviventes deste evento evolui com sequelas como alteração dos tônus musculares, diminuição de força, rigidez, alteração sensorial, obesidade e baixa tolerância ao exercício, gerando muitas vezes um estilo de vida sedentário ou acentuando um estilo de vida pouco ativo prévio ao AVE (Amin *et al.*, 2021).

Segundo dados epidemiológicos, o AVE no Brasil é a maior causa de incapacitação da população na faixa etária maior que 50 anos, sendo responsável por 10% do total de óbitos, 32,6% das mortes com causas vasculares e 40% das aposentadorias precoces no Brasil. No ranking mundial, o país está entre os dez com maior número de óbitos por AVE (Lobo *et al.*, 2021).

Em 2015 registrou-se 29,8% dos óbitos por doenças do sistema circulatório, mais 0,5% do que no ano anterior, onde o AVE representa 10,8% do total de mortes no país. Segundo algumas estimativas seis pessoas por hora têm um AVE em Portugal, resultando em cerca de dois a três óbitos (Chaves, 2020).

Ainda sobre a epidemiologia do AVE no Brasil há registros de 68 mil mortes por AVE anualmente. Aproximadamente 50% a 75% de todos os sobreviventes apresentam consequências motoras e/ou cognitivas residuais que causam prejuízo na autonomia e na independência, podendo gerar restrições no convívio social e na qualidade de vida. Portanto, a reabilitação desses indivíduos é essencial e visa favorecer a independência destes perante a reabilitação de atividades funcionais (Guidoti *et al.*, 2021).

Dados do Ministério da Saúde no Brasil, em 2020, 34.369 pessoas morreram em decorrência do Acidente Vascular Cerebral (AVC) (Ministério da Saúde, 2020). A mortalidade nos primeiros 30 dias após um AVC isquêmico é de aproximadamente 10%, podendo alcançar 40% ao final do primeiro ano. Esta é a principal causa de incapacidade em adultos no país, estima-se que após um ano do episódio, um quarto das pessoas foi a óbito, um quarto estão acamadas e dependentes de terceiros para realizar suas atividades básicas, e apenas um terço retornam as suas atividades diárias do cotidiano (Ma *et al.*, 2019).

3.3 Alterações da funcionalidade pós- Acidente Vascular Encefálico (AVE)

Após a ocorrência de um acidente vascular encefálico as sequelas são inerentes a qualquer indivíduo, diferenciando nas vítimas a gravidade dos sintomas subjetivos ao grau e localizações da lesão isquêmica que este acidente neurovascular causou. Mas em todos os pacientes uma coisa é prejudicada: a funcionalidade, necessitando assim de um bom discernimento sobre a dependência funcional que será vivenciada a partir de então. Esta condição de funcionalidade depende de elementos motores e cognitivos, de órgãos funcionais e um bom ambiente de vivência (Oliveira *et al.*, 2023).

No contexto do AVE é observado que 90% dos indivíduos que sobrevivem a tal mantêm algum grau de deficiência motora/cognitiva e conseqüentemente vêm a ser dependentes de atividades de vida diária das mais simples às mais complexas. Essa dependência funcional pode se tornar o principal agravante de adoecimento físico e mental das pessoas vítimas de AVE. A recuperação que é buscada deve ser o pilar e o grande objetivo de tratamento pois, na reabilitação são enfrentados desafios evolutivos pela comum dificuldade de se contornar um quadro clínico pós-AVE (Santos *et al.*, 2021).

Atenta-se que a dependência funcional está associada à hipertensão arterial, idade, trabalho inativo, tabagismo, extensão do dano neuronal e grau de comprometimento neurológico nas primeiras 24 horas após o AVE. Além disso, um nível mais elevado de comprometimento neurológico foi independentemente associado a níveis aumentados de dependência funcional. A avaliação e a intervenção na fase aguda são essenciais para prevenir maiores limitações, evitar a diminuição da

capacidade funcional e são essenciais para o manejo clínico e para a reabilitação, auxiliando também na elaboração de políticas públicas (Oliveira *et al.*, 2022)

A magnitude das repercussões do AVE para a sociedade o coloca como um importante problema de saúde pública mundial. A prevalência alta que não cessa, a taxa de fatalidade, as sequelas após o acidente e as adaptações que o indivíduo e sua rede de apoio precisam passar devido a dependência funcional impulsionam questionamentos e constantes atualizações sobre a importância de abranger os diversos tópicos agregados no contexto pós-AVE (Da Silva *et al.*, 2022).

Discorrendo sobre o estado clínico do indivíduo com AVE, os déficits neurológicos mais frequentes são: paralisia total ou parcial do hemicorpo (hemiparesia e hemiplegia), comprometimento sensorial, cognitivo e no campo visual; hemiplegia contralateral, sendo a principal disfunção motora gerada, fazendo com que 70% dos pacientes ao receber alta hospitalar, saem com problemas relacionados a comunicação verbal e incapacidade funcional (Vieira *et al.*, 2020).

A diminuição de força muscular é considerada a principal causa de incapacidade motora em indivíduos após um AVE. As alterações na marcha acontecem em cerca de 80% dos indivíduos, e a fraqueza muscular no membro inferior parético justifica aproximadamente 50% do comprometimento da marcha entre os indivíduos com hemiparesia crônica leve a moderada. Como resultado, os padrões de marcha se tornam assimétricos e a velocidade de marcha reduzida (Lobo *et al.*, 2021).

Os cuidados são limitados no Sistema público de saúde, assim, destaca-se a necessidade de ampliar o acesso aos serviços de fisioterapia neste setor. É de grande importância criar ações voltadas à vigilância à saúde dessas pessoas, visando sua reabilitação, prevenção e promoção da saúde, visando favorecer a qualidade de vida desta fatia da população quanto às suas necessidades nos diferentes níveis de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), é ainda imprescindível que os profissionais de Saúde detenham conhecimento acerca dos aspectos conceituais, epidemiológicos e preventivos do AVE (Rezende; Veneziano, 2023).

Distúrbios posturais, déficits sensoriais e motores, hemiplegia, hemiparesia, alterações cognitivas, alterações de linguagem oral ou escrita (compreensão e/ou expressão), dificuldades de fala, disfagia, comprometimento da memória e desorganização do pensamento são algumas das alterações típicas causadas pelo

AVE. A perda de independência e autonomia nas atividades de vida diária (AVD) é o impacto mais significativo, causando as piores consequências ao paciente. A dependência funcional pode levar a distúrbios emocionais, alterações de humor, limitações de atividades e restrições de participação, afetando diretamente sua qualidade de vida (Peniche *et al.*, 2022).

3.4 Abordagem multiprofissional pós- Acidente Vascular Encefálico (AVE)

No contexto do cuidado a pacientes acometidos por Acidente Vascular Encefálico (AVE), torna-se indispensável compreender que a reabilitação e a recuperação funcional não podem ser conduzidas de maneira isolada por uma única categoria profissional. O AVE, por sua natureza, é uma condição neurológica de alta complexidade, que gera repercussões motoras, sensoriais, cognitivas, emocionais e sociais no indivíduo acometido. Portanto, a construção de um cuidado eficaz e humanizado demanda, obrigatoriamente, a atuação conjunta de profissionais de diferentes áreas da saúde, que compartilham seus saberes, experiências e metodologias de intervenção, sempre direcionadas às necessidades singulares de cada paciente (Oliveira *et al.*, 2024).

Essa abordagem multiprofissional não se resume à simples execução de técnicas específicas, mas reflete um modelo de cuidado colaborativo e integrado, no qual cada profissional contribui de forma complementar, promovendo uma assistência centrada na integralidade do paciente. Nesse sentido, a presença de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicos, enfermeiros, nutricionistas e assistentes sociais, entre outros, é essencial para garantir que todos os aspectos afetados pelo AVE sejam devidamente contemplados no plano terapêutico. Santos *et al.* (2015) reforçam que essa atuação coletiva permite não apenas focar na recuperação funcional, mas também na promoção da saúde, na prevenção de complicações, na reabilitação global e na reinserção social do paciente.

A construção dessa rede de cuidado funciona como um grande quebra-cabeça, no qual cada profissional representa uma peça que, ao se encaixar corretamente, contribui para a formação de uma assistência completa e efetiva. A soma desses saberes viabiliza a oferta de um cuidado que respeita a integralidade do paciente, considerando suas limitações, seus potenciais e seus desafios. Oliveira *et al.* (2024)

afirmam que essa interação colaborativa tem como propósito central não apenas minimizar os efeitos incapacitantes do AVE, mas também maximizar a funcionalidade, promover autonomia e, conseqüentemente, melhorar a qualidade de vida dos indivíduos acometidos.

Além disso, é importante destacar que essa concepção de trabalho interdisciplinar não é apenas uma recomendação clínica, mas também um princípio previsto na legislação brasileira, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece a integralidade como um dos princípios fundamentais do SUS, definindo-a como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços de saúde, prestados em todos os níveis de complexidade, com vistas à promoção, proteção e recuperação da saúde (Brasil, 1990). Essa diretriz reforça a necessidade de uma atuação conjunta entre os profissionais de saúde, a fim de garantir que os pacientes recebam um cuidado pleno e contínuo, desde a fase aguda até a reabilitação.

Assim sendo, a abordagem multiprofissional no contexto do AVE vai muito além de uma prática recomendada, configurando-se como uma exigência ética, técnica e legal. Ela é fundamental para assegurar que o processo de recuperação do paciente seja conduzido de forma humanizada, integrativa e eficiente, com vistas não apenas à redução das sequelas, mas também à restauração da dignidade, da funcionalidade e da qualidade de vida dos indivíduos acometidos por essa condição neurológica complexa (Oliveira *et al.*, 2024; Santos *et al.*, 2015; Brasil, 1990).

A efetividade do cuidado multiprofissional no contexto do Acidente Vascular Encefálico (AVE) depende, de forma direta, da integração e da comunicação eficiente entre os diferentes profissionais que compõem a equipe de saúde. Essa integração não se restringe apenas à execução de tarefas individuais, mas envolve a construção coletiva de planos terapêuticos que sejam realmente centrados no paciente e em suas necessidades biopsicossociais. Santos *et al.* (2015) reforçam que nenhuma especialidade isoladamente é capaz de contemplar todos os domínios afetados no processo de adoecimento e reabilitação, o que torna imprescindível a articulação entre as diversas áreas do conhecimento para garantir um cuidado integral.

Neste cenário, é fundamental compreender que a atuação multiprofissional não é uma prática opcional, mas um princípio estruturante do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como um dos seus pilares a integralidade do cuidado. A Lei nº 8.080,

de 19 de setembro de 1990, estabelece de maneira clara que a integralidade corresponde à prestação de um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços de saúde, que devem ser realizados em todos os níveis de complexidade do sistema, desde a atenção primária até os serviços especializados (Brasil, 1990). Portanto, a interdisciplinaridade e a articulação entre os níveis de atenção não são apenas diretrizes operacionais, mas obrigações legais e éticas que orientam toda a estrutura do SUS.

Essa diretriz tem por objetivo combater a fragmentação do cuidado, que historicamente foi um dos principais desafios dos sistemas de saúde, principalmente no que se refere às doenças crônicas e às condições de alta complexidade, como o AVE. Quando não há integração entre os profissionais e os níveis de assistência, há um risco significativo de perda de informações, duplicação de procedimentos, agravamento das condições clínicas e, conseqüentemente, piora dos desfechos terapêuticos. Conforme pontuam Santos *et al.* (2015), a integralidade na assistência não se limita à oferta de vários serviços, mas exige que esses serviços sejam planejados, executados e avaliados de forma conjunta, com foco no paciente e na continuidade do cuidado.

O fortalecimento da atuação interdisciplinar também se faz necessário para assegurar que as ações desenvolvidas transcendam o ambiente hospitalar e alcancem todos os pontos da rede de atenção à saúde. Isso significa que o paciente acometido por AVE deve ser acompanhado desde a fase aguda, passando pela reabilitação hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, até sua reinserção plena na sociedade. A Lei nº 8.080/1990 (Brasil, 1990) garante esse acompanhamento contínuo, reforçando que os serviços de saúde devem ser organizados de forma a assegurar tanto a promoção e prevenção quanto a recuperação e a reabilitação, sempre de maneira articulada e integral.

Sob essa análise, a efetivação do cuidado multiprofissional no contexto do SUS não é apenas uma recomendação, mas uma exigência que visa assegurar o direito à saúde como um direito universal, integral e igualitário. Essa lógica de atuação promove não apenas a recuperação funcional, mas também o fortalecimento da autonomia, da inclusão social e da qualidade de vida dos pacientes acometidos por AVE (Santos *et al.*, 2015; Brasil, 1990).

No cenário hospitalar, especialmente nas situações de emergência, como nos casos de pacientes acometidos por Acidente Vascular Encefálico (AVE), a dinâmica do atendimento exige uma atuação articulada, rápida e eficiente, principalmente dos profissionais de primeiro contato, como enfermeiros e médicos. Essa conexão direta e contínua entre os setores de emergência, unidades de internação e as equipes multiprofissionais é imprescindível para garantir uma linha de cuidado que seja, de fato, eficaz e resolutiva. Segundo Silva *et al.* (2022), essa integração entre os profissionais, desde os primeiros minutos de atendimento, é determinante para reduzir danos, minimizar sequelas e otimizar os resultados funcionais, uma vez que o tempo de resposta na fase aguda do AVE é um fator crítico para o prognóstico do paciente.

Ainda durante o processo hospitalar, é fundamental compreender que a qualidade da assistência não deve ser limitada ou condicionada exclusivamente pela infraestrutura do serviço, seja ele público ou privado. Embora seja inegável que existam diferenças significativas entre os recursos disponíveis nos sistemas de saúde privado e público, a legislação brasileira, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece diretrizes claras que padronizam os protocolos de atendimento para determinadas condições clínicas, entre elas o AVE. Chagas e Silva (2021) destacam que, embora a comparação entre os setores público e privado seja, em muitos casos, injusta do ponto de vista estrutural, o SUS possui normativas e diretrizes assistenciais específicas que devem ser rigorosamente cumpridas em qualquer contexto, garantindo um padrão mínimo de cuidado e segurança ao paciente.

Contudo, mesmo com a existência dessas normativas, os desafios operacionais permanecem, especialmente quando se observa as desigualdades regionais, as limitações de recursos humanos, materiais e tecnológicos, e a sobrecarga dos serviços públicos. Silva *et al.* (2022) reforçam que essas limitações estruturais impactam diretamente na capacidade de resposta dos serviços, na qualidade do atendimento e, conseqüentemente, nos desfechos clínicos dos pacientes acometidos por AVE. Isso evidencia a necessidade urgente de fortalecimento das redes de atenção à saúde, de capacitação contínua dos profissionais e de investimentos estruturais que assegurem a efetividade dos protocolos existentes.

A despeito desses desafios, é importante destacar que tanto no setor público quanto no privado, o AVE possui diretrizes e fluxos bem definidos, que orientam toda a trajetória de cuidado, desde o atendimento pré-hospitalar, passando pela fase aguda, até as etapas de reabilitação e acompanhamento contínuo. Chagas e Silva (2021) enfatizam que essas diretrizes são fundamentais para assegurar que, independentemente das diferenças estruturais entre os serviços, o paciente receba um atendimento baseado em evidências, com foco na redução de danos, na prevenção de complicações e na promoção da reabilitação funcional e social.

Pautado nas considerações, apesar das adversidades encontradas no cotidiano dos serviços de saúde, a implementação efetiva de uma abordagem multiprofissional, aliada ao cumprimento rigoroso das diretrizes estabelecidas tanto pelo SUS quanto pelos protocolos clínicos específicos para o AVE, constitui um caminho essencial para a melhoria dos desfechos clínicos, para a promoção da autonomia dos pacientes e para a garantia de um cuidado que seja, de fato, integral, humanizado e equânime (Silva *et al.*, 2022; Chagas; Silva, 2021).

3.5 Abordagem fisioterapêutica pós- Acidente Vascular Encefálico (AVE)

Condições de adoecimento que prejudicam a funcionalidade e geram incapacidade devem ser assistidas com significância por uma equipe de saúde capacitada e entendida de todos os aspectos envolvidos na nova realidade. No caso do AVE a incapacitância causa na pessoa acometida estado de dependência (a depender do grau de lesão), mas sendo em idosos geralmente para alta dependência. O fisioterapeuta como profissional do movimento e função deve ser acionado imediatamente após o fato, a reabilitação já pode começar no âmbito hospitalar, devendo ser intensificada para o domicílio do paciente e/ou outros serviços de atenção secundária à saúde (Cecatto; Almeida, 2018).

Nesse contexto, a fisioterapia é uma das especialidades que mais têm sido solicitada mundialmente por equipes multiprofissionais que trabalham em hospitais, clínicas, serviços de atendimento domiciliar e outros que tratam pacientes neurológicos. Programas de fortalecimento e condicionamento físico têm demonstrado resultados positivos no que diz respeito aos ganhos de força, marcha, mobilidade e função em pacientes pós AVE (Guidoti *et al.*, 2021).

Na atenção secundária o indivíduo passa a ter monitoramento do estado de saúde intermediário, já que o quadro clínico se encontra estabilizado. O fisioterapeuta domiciliar deve ter algum nível de expertise na ciência neurológica da reabilitação motora do idoso para compreender o contexto e traçar o mais adequado plano terapêutico para o paciente. A família e cuidadores externos devem ter comunicação aberta com o profissional fisioterapeuta para seguimento das devidas orientações que devem ser prestadas aos mesmos por parte do profissional (Lobo *et al.*, 2021).

A princípio deve ser realizada uma avaliação neurológica do estado integral do paciente com o intuito de identificar déficits motores, sensoriais e cognitivos, podendo assim realizar um protocolo fisioterapêutico eficiente para trazer melhorias nas suas incapacidades, adquirindo uma independência funcional. Dessa forma, é de suma importância avaliar a fraqueza muscular para fortalecer e alongar a sua musculatura, através do equilíbrio de acordo com cada paciente e procurar as causas de sua restrição nos movimentos (Paiva e Veneziano, 2022).

A reabilitação buscada na fisioterapia deve objetivar a promoção de função motora e independência da pessoa sequelada, isso exige discernimento de padrões motores patológicos e fisiológicos para que a locomoção macro e microscópica possa ser gradativamente recuperada, como também o ganho de equilíbrio, marcha e estabilidade articular, aspectos que já são deficitários em pessoas idosas com ou sem lesão. O tratamento deve visar e alcançar benefícios para a saúde física e emocional dos pacientes (Rezende; Veneziano, 2023).

A atenção domiciliar tornou-se um dos principais pilares da prestação de serviços em saúde, uma vez que atende às necessidades de pacientes com condições crônicas de saúde, pois promove a melhora da qualidade de vida através do controle dos sinais e sintomas, minimizando os riscos de complicações. Todavia, a falta de aderência ao tratamento, o que inclui não seguir as orientações domiciliares, aumenta a probabilidade de fracasso do tratamento, sendo um fenômeno que repercute negativamente no indivíduo de forma global e que acomete todas as idades e patologias (Damasceno *et al.*, 2019).

O aumento da assistência domiciliar é um fenômeno observado em diversos países, inclusive no Brasil, devido ao crescimento da população idosa no mundo e, simultaneamente, ao aumento do número de idosos incapacitados. A falta de informação sobre o valor da fisioterapia domiciliar em grupos específicos de pacientes

impede uma ação eficiente de ampliação e promoção desse tipo de atendimento (Góis; Veras, 2006).

O profissional de fisioterapia deve modificar a conduta terapêutica não apenas de acordo com a evolução clínica do paciente, mas entendendo a manutenção de fases pós-AVE, existindo, no entanto, a fase flácida e secundariamente a fase espástica. Nas diferentes fases, o ideal é que as técnicas e protocolos inseridos devam adaptar-se a isso. Isso traz luz à questão familiar muitas vezes não compreendida ao visualizar o estado do paciente, podendo ter influência de achismos e estigmas criados pela família e cuidadores podendo ou não os mesmos serem leigos, o profissional fisioterapeuta precisa intervir em orientação e educação em saúde nesse complexo contexto (Silva; Carmo, 2023).

A fisioterapia pode ser classificada como a principal categoria terapêutica no processo de reabilitação dos aspectos físicos e capacidade funcional dos indivíduos. Por meio das avaliações funcionais o fisioterapeuta define as possíveis intervenções e subsídios para promover a evolução do paciente após o AVE. Sendo possível avaliar por meio de índices funcionais e necessidades básicas dos pacientes com AVE e dificuldades da vida diária, assim, norteia-se para melhor atender e realizar as precisas terapias em prol dos déficits observados (Cecatto; Almeida, 2018).

Durante a reabilitação física, a orientação terapêutica domiciliar é fundamental para um bom resultado, portanto, os exercícios domiciliares se tornam uma estratégia viável para reforçar as atividades praticadas durante a sessão de fisioterapia. Tal prática é denominada de autogestão, na qual, o paciente executa em sua residência os exercícios ensinados por um fisioterapeuta e que pode levar ao aumento da adesão dentro do processo terapêutico e a melhora da funcionalidade (Damasceno *et al.*, 2019).

Após um AVE, os objetivos da atividade física e da prescrição de exercícios devem ser adequados à tolerância dos indivíduos, estágio da recuperação, condições do ambiente, suporte social disponível, preferências para realização da atividade física, e as incapacidades, limitações de atividade e participação específicas. Uma vez que o indivíduo está clinicamente estável, o próximo objetivo é iniciar um regime de treinamento elaborado para restabelecer (ou exceder) níveis de atividade prévios ao AVE o mais rápido possível (Guidoti *et al.*, 2021).

Importante mencionar que as formas de treinamento aeróbio após o AVE podem incluir cicloergômetro de membros superiores, bicicleta ergométrica, esteira ou diferentes formas associadas. As atividades devem ser realizadas em 40 a 70% do pico de consumo de oxigênio ou da frequência cardíaca de reserva, e a escala de esforço percebido pode ser usada como um adjunto. Evidências mostram que vários indivíduos após AVE não deambulam com velocidade e por tempo suficiente para atingir uma melhora na função cardiovascular, o que limita o uso de esteiras ergométricas (Lobo *et al.*, 2021).

4 METODOLOGIA

4.1 Tipo de estudo

Este estudo foi conduzido por meio de uma revisão integrativa da literatura, reconhecida como uma metodologia abrangente que possibilita a síntese e análise crítica de resultados de pesquisas anteriores sobre um tema específico. A escolha deste método justifica-se pela sua capacidade de compilar evidências científicas relevantes que possam orientar a atuação fisioterapêutica na recuperação da funcionalidade de pacientes acometidos por Acidente Vascular Encefálico (AVE). Além disso, a revisão integrativa permite identificar lacunas no conhecimento existente e fortalecer a prática clínica baseada em evidências (Santos; Morosini, 2021; Cândido *et al.*, 2022).

A condução metodológica deste estudo seguiu seis etapas propostas por Meireles *et al.* (2022): definição do tema e formulação da pergunta norteadora; estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; escolha das fontes de informação e dos descritores; extração dos dados; análise crítica dos estudos incluídos; e apresentação da síntese do conhecimento obtido.

Para nortear a pesquisa, utilizou-se a estratégia PICO, que estrutura a pergunta de pesquisa em três componentes principais: População, Interesse e Contexto. Neste estudo, a população é composta por pacientes que sofreram AVE; o interesse é centrado nas condutas fisioterapêuticas voltadas para a recuperação da funcionalidade; e o contexto refere-se ao ambiente de reabilitação clínica e domiciliar. A partir disso, formulou-se a seguinte pergunta norteadora: "Quais condutas fisioterapêuticas têm sido praticadas e são eficazes na recuperação da funcionalidade de pacientes pós-AVE?"

4.2 Coleta e levantamento de dados

Artigos publicados no período de 2015 a 2025, sendo que optou-se pela utilização de descritores exclusivamente em língua inglesa — "*Physiotherapy*", "*Functionality*" e "*Stroke*" — por se tratar da linguagem científica predominante nas bases de dados selecionadas, especialmente MEDLINE, LILACS e SciELO. A

literatura internacional utiliza majoritariamente o inglês para a disseminação dos resultados de pesquisas biomédicas e de saúde, o que amplia a abrangência e a sensibilidade da busca, permitindo a identificação de um número maior e mais qualificado de estudos relevantes.

Além disso, muitos artigos indexados nas bases latino-americanas, como LILACS e SciELO, apresentam seus resumos ou descritores em inglês, alinhando-se às exigências de indexação internacional. Portanto, a escolha dos termos em inglês visou garantir uma busca mais ampla, consistente e alinhada com os padrões de publicações científicas globais, maximizando assim a qualidade e a representatividade dos estudos recuperados para a composição da revisão integrativa.

O Quadro 1 apresenta as estratégias de cruzamento utilizadas nas bases de dados e o número de artigos encontrados em cada uma delas:

Quadro 1 – Estratégias de busca realizadas nas bases de dados selecionadas

FONTE DE INFORMAÇÃO	ESTRATÉGIA DE BUSCA	RESULTADOS
SciELO	("Physiotherapy" AND "Functionality" AND "Stroke")	4
LILACS	("Physiotherapy" AND "Functionality" AND "Stroke")	23
MEDLINE	("Physiotherapy" AND "Functionality" AND "Stroke")	10

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

4.3 Critérios de inclusão e exclusão

A pesquisa contou com a inclusão de estudos que foram: artigos publicados na íntegra no período de 2015 a 2025, em idiomas português e inglês, e classificados como estudos de campo, observacionais, ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e metanálises. Ademais foram excluídos estudos que fossem revisões integrativas, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses.

4.4 Análise e interpretação dos dados

Após identificação e coleta dos estudos, os mesmos foram arquivados com formato PDF em dispositivo pessoal do pesquisador/acadêmico, e passaram por leitura interpretativa e analítica, sendo isso executado através de tabelas do programa

Microsoft Excel 2010. A análise resultou na estratificação dos principais tópicos que compunham os estudos organizados em linhas e colunas da tabela, colunas estas intituladas por: autor/ano, objetivo do estudo, metodologia do estudo e resultados do estudo.

4.5 Aspectos éticos

O presente estudo foi totalmente executado respeitando a ética em pesquisa científica, de acordo com a Resolução N° 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. Cumprindo os princípios bioéticos de: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Visando assegurar esses direitos a comunidade científica e a todos os envolvidos na ascensão desta pesquisa.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção apresenta os principais resultados da revisão integrativa, cujo foco central foi a atuação da fisioterapia na recuperação da funcionalidade de pacientes pós-acidente vascular encefálico (AVE). A seleção dos estudos foi realizada com base na aderência à pergunta norteadora da pesquisa e aos critérios metodológicos previamente definidos.

Dos 68 artigos inicialmente identificados, foram excluídos duplicatas e estudos que não atendiam aos critérios estabelecidos. Após análise dos títulos, resumos e textos completos, a amostra final foi composta por 12 artigos. Todos os estudos incluídos abordam diretamente intervenções fisioterapêuticas e sua eficácia na recuperação funcional de pacientes acometidos por AVE, tornando-se pertinentes para a análise e discussão do presente trabalho.

Quadro 2 – Resultados da busca nas bases de dados e seleção de artigos

BASE DE DADOS	DESCRIPTORRES E COMBINAÇÕES	TÍTULOS (TOTAL)	TÍTULOS (ACEITOS)	RESUMOS (TOTAL)	RESUMOS (ACEITOS)	ARTIGOS COMPLETOS (TOTAL)	ARTIGOS (ACEITOS)
SciELO	("Physiotherapy" AND "Functionality" AND "Stroke")	4	4	4	4	4	1
LILACS	("Physiotherapy" AND "Functionality" AND "Stroke")	23	18	18	10	10	6
MEDLINE	("Physiotherapy" AND "Functionality" AND "Stroke")	10	7	7	5	5	5
Total Geral	-	37	-	-	-	-	12

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

O (Quadro 3, a seguir) organiza os estudos selecionados, destacando os principais elementos de cada artigo, como o ano de publicação, autores, título, objetivos e metodologia empregada, permitindo uma visão comparativa das evidências científicas relevantes para a temática abordada.

Quadro 3 – Artigos selecionados para a discussão da pesquisa

continua

ANO	AUTOR(ES)	TÍTULO	OBJETIVO	METODOLOGIA
2025	Souza; Oliveira; Teixeira	Reabilitação neuromotora em pacientes pós-AVC: intervenções inovadoras	Identificar estratégias inovadoras em reabilitação neuromotora após AVC.	Estudo de revisão sistemática.
2024	Santos; Interdonato	A atuação da fisioterapia na reabilitação em pacientes pós-acidente vascular cerebral (AVC) na fase crônica	Analisar a atuação da fisioterapia na recuperação funcional de pacientes pós-AVE em fase crônica.	Estudo de revisão integrativa.
2024	Lima, F. S.	Desenvolvimento e implementação de um protocolo de mobilização precoce neurofuncional	Elaborar e aplicar um protocolo de mobilização precoce em pacientes pós-AVE hospitalizados.	Estudo de intervenção aplicado em hospital.
2024	Oliveira Silva, L. de <i>et al.</i>	Efeitos da fisioterapia aquática na qualidade de vida em pacientes com sequelas de acidente vascular encefálico	Avaliar a eficácia da fisioterapia aquática na reabilitação pós-AVE.	Estudo de revisão narrativa.
2024	Meurer; Cardoso	A eficácia da neuróbica comparada a outras abordagens cognitivas na reabilitação pós-AVC hemorrágico	Analisar a eficácia da neuróbica em comparação a outras abordagens na reabilitação cognitiva pós-AVE.	Revisão sistemática.
2024	Furtado; Olivieri <i>et al.</i>	Recuperação pós-AVC: impacto da fisioterapia na DVC com suspeita de síndrome de Push	Investigar a contribuição da fisioterapia para recuperação funcional em DVC pós-AVE.	Estudo observacional.
2024	Soares; Silva	Análise crítica do modelo de reabilitação fisioterapêutica de pacientes em hospital público	Avaliar um modelo de reabilitação fisioterapêutica no serviço público de saúde.	Estudo de caso crítico.

Quadro 3 – Artigos selecionados para a discussão da pesquisa

conclusão

ANO	AUTOR(ES)	TÍTULO	OBJETIVO	METODOLOGIA
2024	Machado; Pacheco	Efeitos da prática mental combinada à cinesioterapia em pacientes pós-AVE	Avaliar o efeito combinado da prática mental e da cinesioterapia em pacientes pós-AVE.	Revisão sistemática.
2024	Polese, J. C.	Avaliação da funcionalidade de indivíduos acometidos por AVE	Avaliar a funcionalidade de pacientes pós-AVE e sua independência nas AVDs.	Estudo observacional transversal.
2021	Trevisan, C. M.	Reabilitação da hemiparesia pós-AVE com Mirror Visual Feedback	Analisar o efeito do Mirror Visual Feedback na reabilitação de hemiparesia pós-AVE.	Estudo de revisão sistemática.
2017	Vieira, D. C. D.	Reabilitação de acidente vascular encefálico: revisão de literatura	Apresentar as principais estratégias de reabilitação pós-AVE.	Revisão de literatura.
2015	Ribeiro, N. M. S.	A reabilitação virtual com Nintendo Wii® e fisioterapia convencional na recuperação pós-AVE	Comparar fisioterapia convencional e reabilitação virtual no tratamento pós-AVE.	Estudo experimental comparativo.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Para a organização e estruturação da discussão dos resultados, adotou-se a análise de conteúdo conforme proposta por Bardin (2011). Essa metodologia permitiu a categorização dos dados em eixos temáticos de acordo com a relevância dos conteúdos analisados, facilitando a comparação entre os estudos selecionados.

Com base nessa abordagem, foram definidas três categorias temáticas relacionadas aos objetivos específicos da pesquisa:

Caracterização do acidente vascular encefálico e seus impactos funcionais;

Principais disfunções motoras, cognitivas e sensoriais pós-AVE;

Condutas fisioterapêuticas na recuperação da funcionalidade em pacientes pós-AVE.

Essas categorias foram fundamentais para sistematizar os dados obtidos e direcionar a análise crítica desenvolvida nesta discussão.

5.1 Caracterização do Acidente Vascular Encefálico e seus Impactos Funcionais

A fisiopatologia do AVE contempla duas grandes classificações, sendo a forma isquêmica a mais prevalente, responsável por cerca de 85% dos casos. Nesta modalidade, ocorre a obstrução de um vaso cerebral, geralmente ocasionada por trombose, embolia ou estenose arterial de origem aterosclerótica. Por sua vez, o AVE hemorrágico, que corresponde a aproximadamente 15% dos casos, resulta do rompimento espontâneo de um vaso sanguíneo, com extravasamento de sangue no parênquima cerebral, levando à compressão das estruturas adjacentes e agravamento do quadro neurológico.

Independentemente da etiologia, a gravidade dos desfechos clínicos do AVE está diretamente relacionada a três variáveis determinantes: o tempo de isquemia, a extensão da área cerebral acometida e a precocidade das intervenções terapêuticas. A redução no suprimento sanguíneo desencadeia um processo de cascata isquêmica, caracterizado pela perda da homeostase iônica, excito-toxicidade por glutamato, formação de radicais livres, disfunção mitocondrial e, por fim, morte celular por necrose ou apoptose. Esses eventos biológicos culminam em comprometimento funcional neurológico, manifestando-se clinicamente por alterações motoras, sensoriais, cognitivas e comportamentais.

Dentre os sinais e sintomas mais frequentes observados no AVE, destacam-se a hemiparesia — fraqueza muscular de um dos lados do corpo —, afasia — perda ou alteração da linguagem —, disartria — dificuldade na articulação da fala —, ataxia — perda do equilíbrio e da coordenação motora —, além de déficits visoespaciais, que comprometem a percepção ambiental do indivíduo. Essas manifestações impactam de forma direta a capacidade do paciente em realizar atividades de vida diária (AVD), sejam elas simples, como alimentar-se e vestir-se, ou mais complexas, como atividades laborais e sociais.

No cenário epidemiológico brasileiro, o AVE mantém-se como uma das principais causas de mortalidade e, sobretudo, de incapacidade funcional permanente. Dados recentes apontam que indivíduos acima de 50 anos representam a maior parcela dos acometidos, com elevada taxa de sequelas motoras e cognitivas.

Nesse sentido, para Vieira (2017), uma parcela significativa dos sobreviventes enfrenta limitações persistentes, que não apenas comprometem sua qualidade de vida, mas também impõem uma sobrecarga significativa ao sistema de saúde e às redes de suporte familiar e social.

O impacto do AVE não se restringe, portanto, aos aspectos motores. Ele estende-se de maneira abrangente às funções cognitivas e à esfera comunicativa, interferindo diretamente na autonomia, na interação social e na reinserção do indivíduo em seu contexto familiar, profissional e comunitário. Estudos como os de Lima (2024) destacam que, além das limitações físicas, os pacientes frequentemente enfrentam desafios significativos na retomada de seus papéis sociais e profissionais, o que intensifica quadros de ansiedade, depressão e isolamento social.

Compreende-se que a complexidade clínica que envolve o AVE demanda, portanto, uma abordagem assistencial ampliada, que vá além da mera definição etiológica do evento (isquêmico ou hemorrágico). É imprescindível que sejam considerados os aspectos funcionais globais do paciente, suas necessidades biopsicossociais e o contexto em que está inserido. Pesquisadores como Polese (2024) e Soares; Silva (2024) enfatizam que o sucesso na reabilitação depende diretamente de uma análise criteriosa das múltiplas dimensões que compõem o quadro pós-AVE, levando em consideração fatores determinantes como o suporte familiar, as condições socioeconômicas, a acessibilidade aos serviços de reabilitação e as características do ambiente domiciliar.

Do ponto de vista neurológico, a interrupção do fluxo sanguíneo cerebral gera áreas de isquemia central, denominadas de núcleo isquêmico, onde ocorre morte celular irreversível, e uma região periférica, denominada penumbra isquêmica, onde as células encontram-se em sofrimento, porém potencialmente viáveis se houver intervenção rápida e eficaz. Este conceito é crucial, uma vez que as ações terapêuticas, especialmente nas primeiras horas após o evento, são determinantes para o prognóstico funcional (Souza; Oliveira; Teixeira, 2025).

No entanto, mesmo com a intervenção precoce, uma parcela significativa dos pacientes evolui com sequelas permanentes. Entre os déficits mais recorrentes, destacam-se a hemiparesia, que representa um dos principais fatores de limitação funcional, a afasia, que compromete a comunicação e a interação social, e os distúrbios cognitivos, que afetam a memória, atenção, raciocínio lógico e funções

executivas. Essas alterações, conforme evidenciado por Santos e Interdonato (2024), impactam diretamente a capacidade do paciente em realizar atividades cotidianas e retornarem às suas rotinas anteriores.

O cenário brasileiro reflete de forma contundente essa realidade, uma vez que o AVE representa uma das maiores causas de incapacidade funcional prolongada, especialmente na população idosa. Estudos conduzidos por Vieira (2017) demonstram que, além das limitações físicas, o AVE gera repercussões socioeconômicas significativas, tanto para o paciente quanto para sua família, resultando, frequentemente, em aposentadorias precoces, dependência financeira e sobrecarga dos sistemas de saúde pública.

Sob essa ótica, o processo de reabilitação assume papel central na tentativa de mitigar os efeitos incapacitantes do AVE. Lima (2024) destaca que a reabilitação não se limita ao restabelecimento da função motora, mas deve contemplar uma abordagem integral, que envolva também os aspectos emocionais, sociais e cognitivos do paciente. A reinserção social, a recuperação da autoestima e o fortalecimento dos vínculos familiares são elementos fundamentais nesse processo.

Autores como Polese (2024) e Soares; Silva (2024) reforçam que a reabilitação eficaz exige uma abordagem personalizada e interdisciplinar, onde se reconheça a singularidade de cada paciente, suas limitações específicas, suas potencialidades e o contexto socioambiental em que está inserido. O plano terapêutico deve ser construído de maneira colaborativa, envolvendo não apenas os profissionais de saúde, mas também o paciente e sua rede de apoio, de modo a garantir a adesão às intervenções e maximizar os resultados funcionais.

5.2 Principais Disfunções Motoras, Cognitivas e Sensoriais Pós-AVE

Após a ocorrência de um Acidente Vascular Encefálico (AVE), é comum que os indivíduos desenvolvam disfunções neurológicas cuja gravidade e extensão estão diretamente relacionadas à localização da lesão, à sua magnitude e ao tempo decorrido até o início do atendimento especializado. Essas repercussões frequentemente englobam alterações motoras, sensoriais e cognitivas, que tendem a coexistir, impactando negativamente a realização das atividades de vida diária, além

de comprometer a autonomia e dificultar a reinserção social dos pacientes (Santos; Interdonato, 2024).

Entre as disfunções motoras observadas, a hemiparesia — caracterizada pela fraqueza muscular de um dos lados do corpo — figura como a alteração mais prevalente, podendo evoluir para hemiplegia nos casos mais severos. Essa condição compromete diretamente o controle postural, a estabilidade, a coordenação e a capacidade de locomoção. Além disso, é comum o surgimento de espasticidade muscular e rigidez articular, que, quando não tratadas adequadamente, podem levar ao desenvolvimento de contraturas e à restrição da amplitude de movimento. Vieira (2017) ressalta que cerca de 80% dos pacientes acometidos por AVE apresentam alterações significativas na marcha, apresentando padrões assimétricos, redução da velocidade e da cadência, o que agrava a limitação funcional.

No que se refere às disfunções sensoriais, os danos neurológicos decorrentes do AVE frequentemente resultam em alterações proprioceptivas, diminuição da sensibilidade tátil, térmica e dolorosa, além de distúrbios perceptivos, como a negligência unilateral. Esse quadro é mais prevalente em pacientes com lesões no hemisfério cerebral direito, comprometendo a percepção de estímulos do lado oposto à lesão. Tal comprometimento interfere diretamente na orientação espacial, no equilíbrio e na segurança durante a realização das atividades cotidianas. De acordo com Trevisan (2021), essas alterações reduzem substancialmente a percepção corporal, prejudicando a interação do indivíduo com seu ambiente e sua autonomia funcional.

As alterações cognitivas configuram outro grande desafio no processo de reabilitação pós-AVE, uma vez que comprometem domínios como atenção, memória operacional, linguagem e raciocínio lógico. A presença de afasias, tanto de expressão quanto de compreensão, interfere de forma direta na socialização e na efetividade da comunicação, dificultando inclusive o seguimento de orientações terapêuticas. Além disso, alterações no controle neuromotor da deglutição — disfagia — representam riscos elevados de aspiração, pneumonias e desnutrição. Nesse sentido, Meurer e Cardoso (2024) enfatizam que esses déficits cognitivos, frequentemente subestimados, possuem impacto significativo no prognóstico funcional e na qualidade de vida.

A dependência funcional observada no pós-AVE é determinada por múltiplos fatores, incluindo idade avançada, presença de comorbidades como hipertensão e diabetes, comprometimento neurológico nas primeiras 24 horas após o evento e nível de suporte familiar e social. Oliveira Silva *et al.* (2024) destacam que esses fatores são cruciais na determinação do ritmo e do sucesso da recuperação, sendo que, na ausência de suporte adequado, há maior risco de institucionalização precoce, além do desenvolvimento de quadros emocionais, como ansiedade e depressão.

Ademais, as alterações psicocomportamentais surgem como uma complicação recorrente e relevante no contexto pós-AVE. Quadros de apatia, impulsividade, irritabilidade e labilidade emocional são frequentemente relatados, impactando não apenas a adesão ao plano terapêutico, mas também a convivência social e familiar do paciente. Soares e Silva (2024) reforçam que essas manifestações, embora por vezes subvalorizadas no processo de reabilitação, exercem influência direta sobre os resultados terapêuticos e sobre a qualidade das interações interpessoais.

Diante desse panorama, torna-se indispensável a adoção de uma abordagem terapêutica que seja verdadeiramente interdisciplinar e centrada no paciente, integrando as dimensões neurológica, física, cognitiva, emocional e social. Furtado; Olivieri *et al.* (2024) ressaltam que essa abordagem abrangente é essencial para promover a reintegração do indivíduo ao seu meio, reduzir a dependência funcional e potencializar sua participação ativa nas atividades da vida diária e nas relações sociais.

Por fim, o reconhecimento sistemático das disfunções motoras, sensoriais e cognitivas é imprescindível para a formulação de um plano terapêutico realmente eficaz e alinhado às necessidades individuais de cada paciente. Isso demanda avaliações frequentes e criteriosas realizadas por equipes multiprofissionais desde as fases iniciais da reabilitação. Conforme afirmam Souza; Oliveira; Teixeira (2025), esse modelo de cuidado permite identificar precocemente as limitações funcionais, favorecendo intervenções direcionadas tanto para a recuperação das funções perdidas quanto para o desenvolvimento de estratégias compensatórias que maximizem o potencial funcional remanescente.

5.3 Conduas Fisioterapêuticas na Recuperação da Funcionalidade em Pacientes Pós-AVE

A reabilitação fisioterapêutica voltada aos pacientes acometidos por Acidente Vascular Encefálico (AVE) tem como objetivo primordial promover a restauração da funcionalidade, estimular a autonomia e prevenir complicações secundárias que podem surgir devido à imobilidade, como contraturas musculares, trombose venosa profunda e atrofia muscular. Essa intervenção deve ser iniciada ainda na fase hospitalar, priorizando a mobilização precoce e a preservação das funções motoras remanescentes, devendo ser mantida de forma contínua nos ambientes ambulatorial, domiciliar ou institucional, conforme as necessidades específicas de cada paciente, conforme apontam Soares e Silva (2024).

De acordo com Lima (2024), a mobilização precoce, desde que realizada dentro dos critérios de segurança clínica, exerce papel fundamental na prevenção de complicações como pneumonias associadas à imobilidade, contraturas articulares e eventos tromboembólicos. Além disso, tal estratégia terapêutica contribui diretamente para a preservação da integridade musculoesquelética e fornece estímulos sensoriais e motores essenciais, mesmo que em intensidades reduzidas, favorecendo pacientes que apresentam comprometimentos neurológicos severos.

Na continuidade da reabilitação, é imprescindível que o fisioterapeuta realize uma avaliação neurológica criteriosa e detalhada, capaz de embasar a formulação de um plano terapêutico individualizado e centrado nas reais necessidades do paciente. Segundo Souza, Oliveira e Teixeira (2025), a reabilitação neuromotora deve priorizar a estimulação da neuroplasticidade, utilizando métodos terapêuticos que favoreçam a reorganização cortical e o reaprendizado de padrões motores. Nesse contexto, técnicas como o treino orientado à tarefa e a prática mental, também conhecida como imagética motora, demonstram efeitos altamente promissores, sendo corroborado pelos achados de Machado e Pacheco (2024), que destacam a eficácia da combinação dessas abordagens, inclusive em pacientes com severa limitação motora.

Dentre os recursos terapêuticos complementares, a fisioterapia aquática se destaca por utilizar as propriedades físicas da água, como a flutuação, a resistência e a pressão hidrostática, que facilitam a execução de movimentos que seriam difíceis ou inviáveis no solo.

De acordo com Oliveira Silva *et al.* (2024), essa modalidade terapêutica permite trabalhar equilíbrio, força e coordenação de forma segura, com menor sobrecarga articular e redução significativa do risco de quedas, oferecendo assim um ambiente propício para ganhos funcionais.

As inovações tecnológicas aplicadas à reabilitação também vêm se destacando, especialmente por meio da utilização de ferramentas como a realidade virtual e o Mirror Visual Feedback. A reabilitação baseada em jogos interativos, como o Nintendo Wii, demonstrou ser eficaz, segundo Ribeiro (2015), por oferecer uma abordagem lúdica que estimula a motivação, favorece a repetição dos movimentos e proporciona feedback visual imediato, facilitando o aprendizado motor.

De forma semelhante, Trevisan (2021) evidenciou que a aplicação do Mirror Visual Feedback promove uma ativação efetiva das áreas motoras, por meio da ilusão visual de movimento, favorecendo, assim, a recuperação funcional do membro acometido. Além das estratégias voltadas especificamente para a recuperação da motricidade, observa-se uma crescente valorização das abordagens terapêuticas que englobam os aspectos cognitivos no processo de reabilitação de pacientes pós-AVE. Meurer e Cardoso (2024) destacam que a neuróbica, técnica que combina desafios motores com estímulos cognitivos, apresenta resultados expressivos na melhoria de funções como atenção, memória, planejamento e raciocínio, sendo especialmente relevante para pacientes que apresentam déficits cognitivos associados à lesão neurológica.

No contexto da continuidade do cuidado, a fisioterapia domiciliar tem se consolidado como uma extensão fundamental do tratamento, sobretudo para aqueles pacientes que enfrentam restrições de mobilidade ou dificuldades de acesso aos serviços especializados. De acordo com Furtado *et al.* (2024), a atuação do fisioterapeuta no ambiente domiciliar não se limita à aplicação de técnicas, mas abrange, de maneira essencial, a orientação e o treinamento dos familiares e cuidadores. Este suporte contínuo é indispensável para garantir a execução correta dos exercícios prescritos, além de reforçar os avanços obtidos nas sessões supervisionadas.

Tem-se que a avaliação funcional periódica constitui uma etapa fundamental dentro do processo terapêutico, sendo indispensável para monitorar o progresso do paciente e redirecionar as estratégias de intervenção sempre que necessário.

Segundo Polese (2024), a definição de metas terapêuticas claras, objetivas e condizentes com a realidade clínica do paciente não só contribui para o aumento do engajamento, como também permite que o fisioterapeuta realize ajustes dinâmicos no plano de reabilitação, maximizando os resultados funcionais ao longo do tempo.

A conjugação de métodos tradicionais da fisioterapia com as inovações tecnológicas e as práticas voltadas à cognição representa, portanto, uma estratégia altamente promissora no processo de reabilitação funcional de pacientes pós-AVE.

Não obstante, como afirmam Souza, Oliveira e Teixeira (2025), o sucesso dessas intervenções está intrinsecamente relacionado à personalização do cuidado, considerando-se fatores como o estágio de recuperação neurológica, a gravidade e a complexidade das sequelas, bem como as características socioculturais, econômicas e ambientais que cercam cada paciente. Esse enfoque individualizado não apenas potencializa os resultados clínicos, mas também facilita o retorno às atividades da vida diária e à reinserção social, ampliando significativamente a independência funcional dos indivíduos acometidos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados obtidos nesta revisão integrativa, é possível afirmar que os objetivos propostos foram plenamente alcançados. A análise permitiu identificar e compreender de forma consistente as principais condutas fisioterapêuticas aplicadas na recuperação da funcionalidade de pacientes pós-acidente vascular encefálico (AVE). Além disso, foi possível reconhecer as abordagens terapêuticas mais frequentemente utilizadas e os efeitos positivos que essas práticas proporcionam na promoção da independência funcional e na melhora da qualidade de vida dos pacientes acometidos.

Denota-se que os objetivos específicos também foram atendidos, uma vez que o estudo descreveu com clareza os mecanismos fisiopatológicos relacionados ao AVE e as principais disfunções motoras, cognitivas e sensoriais que impactam diretamente a funcionalidade dos pacientes. Do mesmo modo, foram detalhadas as estratégias fisioterapêuticas mais eficazes, destacando-se a mobilização precoce, a cinesioterapia, o uso de tecnologias como realidade virtual e Mirror Visual Feedback, além de intervenções cognitivas e a fisioterapia aquática, todas respaldadas por evidências científicas recentes.

Levando-se em consideração esses aspectos e diante disso, conclui-se que os achados da pesquisa respondem de forma satisfatória à pergunta norteadora, contribuindo para a prática clínica da fisioterapia neurológica. A revisão demonstrou que as condutas fisioterapêuticas, quando bem estruturadas e individualizadas, exercem papel fundamental no processo de reabilitação funcional, favorecendo a autonomia dos pacientes e promovendo sua reinserção social. Assim, os resultados obtidos reforçam a importância da atuação fisioterapêutica baseada em evidências no manejo de indivíduos pós-AVE.

REFERÊNCIAS

BOEHME, Amelia K.; ESENWA, Charles; ELKIND, Mitchell S. V. Fatores de risco de acidente vascular cerebral, genética e prevenção. **Circulation Research**, v. 120, n. 3, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.116.308398>. Acesso em: 7 jun. 2025.

CAMINHOS PÓS AVC. Tipos de AVC. 2022. Disponível em: https://caminhosposavc.com.br/wp-content/uploads/2022/05/IPS-067-Tipos_AVC-V2.png. Acesso em: 7 jun. 2025.

CÂNDIDO, Letícia Martins; NIEHUES, Janaina Rocha; AVELAR, Núbia Carelli Pereira; DANIELEWICZ, Ana Lúcia. Incapacidade, desempenho físico-funcional e ambiente de vizinhança: avaliação de idosos comunitários com base na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 29, n. 1, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-2950/20030829012022PT>. Acesso em: 21 fev. 2024.

CHAGAS, Júlio César das; DA SILVA, Luciana Maria Nascimento. A atuação da equipe multiprofissional na reabilitação do paciente com acidente vascular cerebral: relato de experiência. **Revista Sustinere**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, p. 466-486, 2021. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/sustinere/article/view/57345/39594>. Acesso em: 12 nov. 2024.

COSTA, Klinger Vagner Teixeira *et al.* Olfactory and taste disorders in COVID-19: a systematic review. **Brazilian Journal of Otorhinolaryngology**, v. 86, n. 6, p. 781-792, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2020.05.008>. Acesso em: 12 jun. 2025.

FURTADO, M. B.; OLIVIERI, F. de P. *et al.* Recuperação pós-AVC: impacto da fisioterapia na DVC com suspeita de síndrome de Push. **Revista Ibero-Americana de Saúde e Educação**, 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/14816>. Acesso em: 25 abr. 2025.

HAGMANN, P. *et al.* Mapeando o núcleo estrutural do córtex cerebral humano. **PLoS Biology**, [S. l.], 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0060159>. Acesso em: 14 jun. 2025.

HANSEN, J. Y. *et al.* Mapeando sistemas de neurotransmissores para a organização estrutural e funcional do neocórtex humano. **Nature Neuroscience**, [S. l.], 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41593-022-01000-0>. Acesso em: 14 jun. 2025.

KASTHURI, N. *et al.* A conectividade metabólica e funcional fornece insights únicos e complementares sobre as relações cognição-conectoma. **Cerebral Cortex**, [S. l.], 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/cercor/bhv045>. Acesso em: 14 jun. 2025.

LIMA, F. S. **Desenvolvimento e implementação de um protocolo de mobilização precoce neurofuncional para pacientes após acidente vascular cerebral hospitalizados**. Brasília: BVS Saúde Pública, 2024. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/biblio-1578964>. Acesso em: 25 abr. 2025.

MA, H. *et al.* Thrombolysis guided by perfusion imaging up to 9 hours after onset of stroke. **The New England Journal of Medicine**, [S. l.], v. 380, n. 19, p. 1795-1803, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1813046>. PMID: 31067369.

MACHADO, S.; PACHECO, M. Efeitos da prática mental combinada à cinesioterapia em pacientes pós-AVE: revisão sistemática. **Academia.edu**, 2024. Disponível em: <https://www.academia.edu/download/72564666/6211.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2025.

MAIER-HEIN, K. H. *et al.* A conectividade cerebral é definida pelas fibras neurais que conectam diferentes populações neuronais. **Nature Neuroscience**, [S. l.], 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nrn.2017.1>. Acesso em: 14 jun. 2025.

MEIRELES, Cecília Vieira; FERREIRA, Suelen Félix; AVELINO, Patrick Roberto; MENEZES, Kênia Kiefer Parreiras. Efeitos do treino de realidade virtual na coordenação motora dos membros superiores de indivíduos após acidente vascular encefálico: uma revisão sistemática com meta-análise. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 29, n. 1, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-2950/19039029012022PT>. Acesso em: 20 fev. 2024.

MEURER, D.; CARDOSO, L. A. A eficácia da neuróbica comparada a outras abordagens cognitivas na reabilitação de pacientes pós-AVC hemorrágico. **RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar**, 2024. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/5714>. Acesso em: 25 abr. 2025.

OH, S. H. *et al.* Mapeando o núcleo estrutural do córtex cerebral humano. **PLoS Biology**, [S. l.], 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001590>. Acesso em: 14 jun. 2025.

OLIVEIRA SILVA, L. de *et al.* Efeitos da fisioterapia aquática na qualidade de vida em pacientes com sequelas de acidente vascular encefálico. **Revista Ibero-Americana de Saúde e Educação**, 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/15002>. Acesso em: 25 abr. 2025.

OLIVEIRA, Thaline Moura; LEMOS, Stela Maris Aguiar; TEIXEIRA, Antônio Lúcio; BRAGA, Marcela Aline; MOURÃO, Aline Mansueto. Independência funcional, aspectos clínicos e fatores sociodemográficos em pacientes na fase aguda do acidente vascular cerebral: uma análise de associação. **Audiology – Communication Research**, v. 29, e2850, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-6431-2023-2850pt>. Acesso em: 22 set. 2024.

PENICHE, Paula da Cruz; PINTO, Ana Paula da Silva; RIBEIRO, Raquel Lima Molinari Nassur; MARTINS, Júlia Caetano; FARIA, Christina Danielli Coelho. Recrutamento, retenção, presença e adesão de um ensaio clínico aleatorizado para avaliar os efeitos do treino específico da tarefa em indivíduos pós-acidente vascular encefálico. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 29, n. 1, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-2950/20008529012022PT>. Acesso em: 20 fev. 2024.

POLESE, J. C. **Avaliação da funcionalidade de indivíduos acometidos por AVE**. ResearchGate, 2024. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/286988950>. Acesso em: 25 abr. 2025.

RIBEIRO, N. M. S. **A reabilitação virtual com Nintendo Wii® e a fisioterapia convencional na recuperação de pacientes pós-AVE**. 2015. Dissertação (Mestrado) — Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSP_ad76aba02816f685a128c6e7e9de8150. Acesso em: 25 abr. 2025.

SANTOS, Pricila Kohls; MOROSINI, Márcia Costa. O revisitar da metodologia do estado do conhecimento para além de uma revisão bibliográfica. **Revista Panorâmica**, v. 33, 2021. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/revistapanoramica/index.php/revistapanoramica/article/view/1318/19192476>. Acesso em: 7 abr. 2023.

SANTOS, T. S.; INTERDONATO, G. **A atuação da fisioterapia na reabilitação em pacientes pós-acidente vascular cerebral (AVC) na fase crônica**. Repositório PGSSC, 2024. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/68641/1/Santos,%20Ta%C3%ADs.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2025.

SILVA, Cleane Rosa Ribeiro *et al.* Funcionalidade, estresse e qualidade de vida de sobreviventes de acidente vascular encefálico. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 35, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2022ao0390345>. Acesso em: 23 set. 2024.

SOARES, A. B.; SILVA, M. B. **Análise crítica do modelo de reabilitação fisioterapêutica de pacientes em recuperação pós-AVE em hospital público**. ResearchGate, 2024. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/322649028>. Acesso em: 25 abr. 2025.

SOUZA, M. V.; OLIVEIRA, M. L.; TEIXEIRA, D. D. A. Reabilitação neuromotora em pacientes pós-AVC: intervenções inovadoras. **Revista Saúde dos Vales**, 2025. Disponível em: <https://revista.unipacto.com.br/index.php/rsv/article/view/3402>. Acesso em: 25 abr. 2025.

TREVISAN, C. M. Reabilitação da hemiparesia pós-AVE com Mirror Visual Feedback. **Fisioterapia Brasil**, 2021. Disponível em: <https://convergenceseditorial.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/1821>. Acesso em: 25 abr. 2025.

VARGAS, Isadora Martins Postiglioni; RODRIGUES, Luciano Palmeiro. Correlação entre espasticidade do membro superior e movimentação da mão no pós-AVE. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 29, n. 1, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-2950/20030129012022PT>. Acesso em: 21 fev. 2024.

VÁZQUEZ-RODRÍGUEZ, B. *et al.* Gradientes de ligação estrutura-função através do neocórtex. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, [S. l.], 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.1912007116>. Acesso em: 14 jun. 2025.

VIEIRA, D. C. D. Reabilitação de acidente vascular encefálico: revisão de literatura. **Revista de Atenção à Saúde**, 2017. Disponível em: http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/4533. Acesso em: 25 abr. 2025.

ANEXO A – DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO GRAMATICAL E ABNT

DECLARAÇÃO

Eu, Professor **DANILO SOARES BOMFIM** - (Reg - LETRAS - LP/05642016) - **UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - (UVA)**: Graduado em LETRAS; Pós - Graduado em Língua Portuguesa e Literatura; Especialista em Linguística. **DECLARO** perante o **CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - (UNINTA)** ter realizado a revisão sistemática, correção linguística, gramatical, análise textual e discursiva em conformidade com a **Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB)**; seguindo os parâmetros da **Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)** e do **Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos - INTA - (UNINTA)** disponível no site: <<https://uninta.edu.br/site/biblioteca/>> <<https://uninta.edu.br/site/normas-abnt/>> <<https://drive.google.com/file/d/1ZdiU4CGiUwucjblZAzMEvYVzuHnYgfT/view>> da **MONOGRAFIA** tendo como título:

CONDUTAS FISIOTERAPÊUTICAS PARA RECUPERAÇÃO DA FUNCIONALIDADE PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: REVISÃO INTEGRATIVA

De **JENIFFER SOUSA RIBEIRO BARROS**, acadêmica do **CURSO DE BACHARELADO em FISIOTERAPIA** no **CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - (UNINTA)**.

**PROF_DANI
LO SOARES
BOMFIM**

Assinado de forma digital por PROF_DANILO SOARES BOMFIM
DN: cn=PROF_DANILO SOARES BOMFIM, o=UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - REGISTRO PROFISSIONAL Nº: 1.168.959.884 - EU REVISEI ESTE DOCUMENTO (GRAMÁTICA/ABNT), ou=LICENCIADO EM LETRAS - (UVA - SOBRAL - CE) ESPECIALISTA: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA (LATO SENSU), email=danilobalzac7@yahoo.com.br, c=BR
Dados: 2025.06.25 19:04:55 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20531

Por ser verdade,
firma-se o presente.
(*Bona fide*)

Sobral, 26 de junho de 2025.

Daniilo Soares Bomfim

Licenciado em Letras - (UVA - Sobral - CE)

Especialista: Língua Portuguesa e Literatura (*lato sensu*)

Portador do registro profissional nº: 1.168.959.884 – 5

Diploma: 2007.1 - nº do Registro: 603/ Livro: GS-09 - Folha:302

WhatsApp: (88) 99643-6570 - **Email:** danilobalzac7@yahoo.com.br

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniilo-s-bomfim-469a7257-prof-linguistica-e-revisor-de-textos-academicos/?trk=public_profile-settings_edit-profile-content&originalSubdomain=br

Deus seja louvado